

NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FLORA KOMPONENTLI FRAZELOGIZMLARDA RANGLARNING IFODALANISHI

Xamidova Tilovatxon Raxmatjonovna

Toshkent davlat agrar universiteti

Tillar kafedrası katta o‘qituvchisi

E-Mail: miss_till11@mail.ru

***Annotatsiya** Ushbu maqola nemis va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarida o‘simliklarning ramziy ma‘nosihamda ularning qo‘llanilishiga bag‘ishlanadi. Shu bilan birga zamonaviy tilshunosligida frazeologiyaning milliy-madaniy muammolarini tadqiq qilgan jahon hamda o‘zbek tilshunosligiga o‘zining ilmiy tadqiqotlari bilan hissa qo‘shgan mahalliy tilshunoslarning fikrlari, shuningdek, o‘simlik komponentlarni o‘z ichiga olgan ayrim frazeologik birliklarning nemis va o‘zbek tillaridagi qiyosiy tahlilini taqdim etadi. Bundan tashqari nemis va o‘zbek tillaridagi flora komponentli iboralarda rang nomlarining samarali ishlatilishi haqida ham so‘z brogan.*

***Kalit so‘zlar:** frazeologiya, frazeologizm, lingvokulturologiya, chog‘ishtirma tahlil, kognitiv-tipologik tahlil, vegetativ kod, til ramzlari.*

***Аннотация** Данная статья посвящена символическому значению растений и особенностям их употребления во фразеологических единицах немецкого и узбекского языков. Наряду с этим рассматриваются взгляды зарубежных и отечественных лингвистов, внёсших вклад в исследование национально-культурных аспектов фразеологии в рамках современного языкознания. В статье также представлен сопоставительный анализ отдельных фразеологических единиц с флористическими компонентами в немецком и узбекском языках. Кроме того, рассматривается эффективное использование названий цветов в устойчивых выражениях обоих языков.*

***Ключевые слова:** фразеология, фразеологизм, лингвокультурология, сопоставительный анализ, когнитивно-типологический анализ, вегетативный код, языковые символы.*

Abstract This article is dedicated to the symbolic meaning of plants and their usage in the phraseological units of the German and Uzbek languages. It also examines the views of both foreign and local linguists who have contributed to the study of the national and cultural aspects of phraseology within the framework of modern linguistics. The article presents a comparative analysis of selected phraseological units containing floral components in German and Uzbek. Furthermore, it discusses the effective use of color names in idiomatic expressions in both languages.

Keywords: phraseology, idiom, linguistic and cultural studies, comparative analysis, cognitive-typological analysis, vegetative code, linguistic symbols.

Jahon xalqlarining tili, tarixi, turmush tarzi, urf-odatlari va anʼanalari hamda milliy-madaniy oʻziga xosliklarining universallik va differentsiallik xotiralarini frazeologizmlar asosida oʻrganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar koʻlami borgan sari kengayib bormoqda. Bu sohada olib borilayotgan tadqiqotlar doirasida kognitiv, chogʻishtirma, sistem-struktur paradigmatlari asosida oʻrganishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Frazeologizmlar boshqa til birliklaridan nutqiy obrazlilik, ekspressivlik va emosionalitet bilan ajralib turadi.

Jahon zamonaviy tilshunosligida frazeologiyaning milliy-madaniy muammolarini tadqiq qilishga bagʻishlangan bir qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, frazeologizmlarning kognitiv-tipologik, chogʻishtirma tahlili asosida rus tilshunosligida M.V.Osika, V.A.Xoxlova, V.V.Lovyannikova, Z.B.Urametova, Z.R.Zayturova, oʻzbek tilshunosligida M.Xolikov, R.X.Shirinovalarning ilmiy tadqiqotlari eʼtiborga molik ishlar sirasiga kiradi.

Nemis va oʻzbek tillaridagi frazeologiyaning “oʻsimlik” qatlamining paydo boʻlishi koʻp jihatdan qadimdan mavjud boʻlgan maxsus “vegetativ kod” bilan bogʻliq. “Vegetativ kod”, yaʼni gullar va oʻsimliklar oʻziga xos semiotik belgilar sifatida namoyon boʻladigan tushuncha, bir tomondan, madaniy tadqiqotlarda

muhim tushuncha bo‘lib, o‘simliklarning mifologik, diniy, tarixiy-etnografik va madaniy kontekstlardagi ramziy rolini o‘rganishda qo‘llaniladi; boshqa tomondan, “vegetativ kod” kundalik madaniyat va adabiy-madaniy hodisa sifatida ham namoyon bo‘ladi. Kundalik madaniyatda “vegetativ kod” gullar va boshqa o‘simliklarni hadya qilish an‘anasi bilan bog‘liq bo‘lib, ularga alohida ramziy ma‘no berish bilan ifodalanadi. Adabiyotda esa “gullar tili” yorqin badiiy-poetik vosita sifatida qo‘llanadi.

“Vegetativ kod”ga muvofiq har bir gul va har bir o‘simlik ma‘lum bir yashirin ma‘noga ega bo‘lgan. Shunday qilib, o‘rta asr Germaniyasidan boshlab, sovg‘a qilingan gullar ma‘lum bir kod funksiyasini bajargan va bu kod oshiq-ma‘shuqlar o‘rtasidagi muloqotda qo‘llanilgan [Leisi 1983:42]. Masalan, lolaqizg‘aldoq yoki oq akatsiya pok muhabbatni ifodalagan, qizil balzam gul (balsamin) - beqarorlik va ehtirosni, zirk (barbaris) - rad etishni anglatar edi. Shu bilan birga, rus tilidagi “flirt” va nemis tilidagi *der Flirt* so‘zlarining kelib chiqishi ham gullarga bog‘liq: ular qadimgi fransuzcha *fleureter* - “parvona bo‘lish, nozkarashma qilish” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, bu esa o‘z navbatida *fleur* - “gul” so‘zidan olingan.¹ Ba‘zan bitta gul turli vaziyatga qarab yoki uning rangiga bog‘liq holda bir necha ma‘noga ega bo‘lishi mumkin. Madaniy kontekstda o‘simliklarga berilgan ramziy ma‘no ba‘zan ularning nomlarida ham aks etadi. Masalan, nemischa *Vergissmeinnicht* - o‘zbekcha “unutma meni” ma‘nosini anglatuvchi **mashhur gul - unutmajon** (rus. незабудка), *Rührmichnichtan* - “menga tegma” degan ma‘noga ega **balzam gul** (rus. недотрога), *Männertreu* - “erkaklarning sadoqati” degan ma‘noni anglatuvchi **shifobaxsh veronika** kabi nomlar bunga misol bo‘la oladi.

O‘zbek frazeologik birliklari tarkibida esa “gullar tili” umuman aks etmagan, faqat ayrim gullar va o‘simliklarning ramziyligi haqida gapirish mumkin. Masalan, *atirgul* - muxabbat ramzi, *lola* - poklik, *kungaboqar* - sadoqat, **Nargiz guli (nartsiss)** - nafislik va boshqalar.

¹ Duden. Etymologie 1992

Shu munosabat bilan, soʻnggi paytlarda semiotika va lingvokulturologiya nuqtai nazaridan frazeologik birliklarni tadqiq qilishda madaniy ramzlar va lingvistik (xususan, frazeologik) ramzlarni farqlash hamda ularning oʻzaro aloqasi va oʻzaro taʼsirini oʻrganishga alohida eʼtibor qaratilmoqda [Dobrovolskiy, Piirainen 1997; Durco 1994].

Umuman olganda, floristik ramziyat haqida gapiradigan boʻlsak, quyidagilarni ajratish mumkin:

Madaniy ramzlar - bu oʻsimliklar boʻlib, ularning ramziy maʼnosi madaniyatning turli darajalarida (sanʼat, din, mifologiya, sheʼriyat va boshqalar) namoyon boʻladi. Floristik madaniy ramzlarni kuchli (*starke Kultursymbole* - Dobrovolskiy, Piirainen 1997:56) va zaif (*schwache Kultursymbole* - Dobrovolskiy, Piirainen 1997:58) ramzlarga boʻlish mumkin.

Kuchli madaniy ramzlar - bu oʻsimliklar boʻlib, ularning ramziy maʼnosi madaniyat egalari uchun keng tarqalgan va umumiy tushunarli boʻladi. Masalan, Germaniyada Klee (beda yaprogʻi) sovgʻa sifatida berilganda yoki tasvir sifatida ishlatilganda baxt va omad ramzi hisoblanadi; Rose (atirgul) “gullar tilida” muhabbatni, Veilchen (fiolka) esa sadoqat va barqarorlikni anglatadi.

Zaif madaniy ramzlar - bular oʻsimliklar boʻlib, ularning ramziyligi asosan maʼlum bir kontekstda namoyon boʻladi (masalan, adabiyot, ikonografiya, emblemalar, geraldika va boshqalar) va ular maxsus bilimlarni - muayyan darajadagi savodxonlik va eruditsiyani talab qiladi. Masalan, tasviriy sanʼatda va sheʼriyatda Lilie (liliya) poklik va bokiralik ramzi boʻlib xizmat qiladi. Bundan tashqari, u koʻpincha nufuz va oliyjanoblik ramzi sifatida emblemalar va gerblarda tasvirlanadi.

Til ramzlari² - bular: alohida soʻzlar yoki soʻz birikmalari (bu yerda: fitonimlar yoki flora olamiga oid soʻzlar) boʻlib, ular tilda ramziy maʼnoda qoʻllaniladi. Masalan, grün (yashil) - yoshlik va tajribasizlik ramzi; nemis tilidagi (junges, frisches, grünes) Gemüse (yosh, yangi, yashil sabzavotlar) iborasi yosh va tajribasiz

² *Sprachsymbole* – Dobrovolskiy, Piirainen 1997:60-64

insonlarni ifodalaydi. O‘zbek tilidagi sabzavot yoki o‘simlik - passiv va fikrsiz hayot tarzining ramzi bo‘lib xizmat qiladi (“*qovoq miya*”, “*xali g‘o‘r ekan*” va h.k.).

Atrof-muhitni amaliy va nazariy bilish jarayonida inson ranglarning mavjudligini aniqlagan. Ranglar nafaqat hayotni bezash, balki unda muhim rol o‘ynash, ma’lum assotsiatsiyalar va his-tuyg‘ularni uyg‘otish, insonning ruhiy, jismoniy va emotsional holatiga ta’sir qilish xususiyatiga ega. Shuni ta’kidlash kerakki, har bir tildagi rang nomlari milliy xususiyatlarga ega, chunki ayrim rang nomlarining mavjudligi nafaqat ko‘rish organlari va ma’lum bir til jamoasi a’zolarining asab tizimi xususiyatlariga, balki madaniy jihatlarga, yashash sharoitlariga va insonning amaliy ehtiyojlariga bog‘liqdir. Masalan, ranglarning idrok qilinishi turli tillarda har xil uzatiladi, bu esa yoritish sharoitlari, insonning rang fazosini belgilashga bo‘lgan amaliy qiziqishi, muhitda ma’lum bir rang tuslarining uchrash chastotasi va boshqa omillar bilan bog‘liq. Shu tariqa, frazeologiyada rang nomlari ham, floristik nomlar singari, milliy-madaniy xususiyat va ko‘pincha alohida ramziy funksiyaga ega bo‘ladi.

Kundalik hayotda o‘simliklarning ramziy va marosimiy funksiyalari ularning rangi bilan juda chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu o‘zaro bog‘liqlik frazeologiyada ham aks etgan. Rang nomlari nemis va o‘zbek tillaridagi turli xil floristik idiomalarda juda tez-tez uchraydi, ayniqsa, ular ko‘pincha taqqoslovchi frazeologik birliklarda uchraydi. Rang nomini o‘z ichiga olgan barqaror frazeologizmlar floristik rang nomlari bo‘lib, ular ma’lum rang sifati yoki ohangining o‘ziga xos mezonini aks ettiradi. Masalan, nem. **gelb wie eine Zitrone** - o‘zb. “juda sariq; yorqin sariq rang” va hokazo. Bundan tashqari, bunday floristik rang nomlari barqaror frazeologik birliklar milliy rang idrokining xususiyatlarini yaqqol aks ettiradi. Masalan, ko‘k ko‘zlar haqida nemis tilida “**enzianblaue Augen**” (so‘zma-so‘z: “ko‘zlar ko‘k gentiana guli kabi”) deyiladi, o‘zbek tilida esa “**ko‘zlari osmon kabi moviy**” (ko‘zlar ko‘k / moviy bo‘tako‘z yoki unutilmas gul kabi) deyiladi. Xuddi

shunday, qora ko‘zlar haqida nemis tilida “**Augen schwarz wie zwei Oliven**” (so‘zma-so‘z: “ikkita zaytun kabi qora ko‘zlar”), o‘zbek tilida esa “**ko‘zlari tun kabi qora**” deyish mumkin.

Nemis tilidagi rang nomlarining asosiy idiomatik shakllanish jihatlari bilan bog‘liq holda, **Veilchen** (fiolka) komponenti ishtirok etgan barqaror iboralarni ko‘rib chiqish qiziqarli. Zamonaviy nemis tilida ushbu frazeologizmlar **familiyarlashgan-suhbat ohangida** juda keng qo‘llanadi. Bunday iboralarning keng tarqalishining asosiy sababi **o‘simlik komponentining rang nomi - blau** (ko‘k, moviy, binafsha) bilan uzviy bog‘liqligidir. Masalan, **ein Veilchen haben** (so‘zma-so‘z: “fiolkaga ega bo‘lish”) - **ko‘z ostida ko‘karish (ko‘kargan joy) bo‘lish** degan ma’noda ishlatiladi. Shuningdek, **j-m ein Veilchen geben / überreichen** (so‘zma-so‘z: “kimgadir fiolka berish / topshirish”) - **kimningdir ko‘z ostini ko‘kartirish (musht tushirish)** degan ma’noni anglatadi. Ushbu iboralar XX asr boshlarida professional **sportchilar va bokschilar jargonidan** nemis kundalik nutqiga kirib kelgan. Bu frazeologizmlar nemis tili so‘zlashuv nutqida tez o‘zlashtirilgan, chunki “**fiolka guli - ko‘k / moviy / binafsha rang**” bog‘liqligi nemis tilida qadimdan mavjud. Hatto XVII asrda **veyelblau** (zamonaviy **veilchenblau** - “fiolka kabi ko‘k”) shaklida yashirin taqqoslash keng qo‘llanilgan. 1800-yillarda esa **blau wie ein Veilchen** (so‘zma-so‘z: “fiolka kabi ko‘k”) iborasi “**juda mast**” degan ma’noda qayd etilgan. Bundan tashqari, **Veilchen** komponentiga ega bo‘lgan iboralarning tez-tez ishlatilishini ularning hissiy tusdagi **variantlari** ham tasdiqlaydi. Masalan, **blau wie ein ganzes Veilchenbeet** (so‘zma-so‘z: “barcha fiolkalar gulzori kabi ko‘k”) - istehzo bilan “**tamomila mast**”, yoki **veilchenblau nach Hause kommen / heimkommen** - “**uyga mast holda kelish**” ma’nosida qo‘llanadi.

Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, zamonaviy nemis frazeologiyasida **Veilchen** (fiolka) floristik komponenti va **blau** (ko‘k, binafsha) rang nomining

birikmasi: oddiy, “predmet” metafora sifatida, ekspressiv tusga ega bo‘lgan murakkab metafora sifatida, frazeologik ramz sifatida namoyon bo‘lishi mumkin.

Huddi shunday xususiyatlarga nemis tilidagi grün va o‘zbek tilidagi yashil rang nomlari ham ega.

1. Oddiy rang ifodasi: Nemischa: *grün wie Gras, grasgrün* (so‘zma-so‘z: “maysa kabi yashil”) - to‘q yashil rangni ifodalaydi. O‘zbekcha: **Ko‘zlari zumraddek yashil.**

2. Frazeologik ramz sifatida: yosh va tajribasizlikni ifodalash uchun: Nemischa: *j-d ist so grün, wie Bananen beim Verladen* (“kimdir yuklanayotgan bananlar kabi yashil”). O‘zbekcha: yam-yashil maysa kabi; ona suti og‘zidan ketmagan (ya’ni tajribasiz, yosh).

3. Baholovchi ma’no bilan: Nemischa: *auf einen / keinen grünen Zweig (Ast) kommen* (so‘zma-so‘z: “yashil shoxga chiqmoq / chiqmaslik”) - “muvaffaqiyatga erishmoq / hayotda omadsizlikka uchramoq”. Nemischa: *etw. über den grünen Klee loben* (so‘zma-so‘z: “nimanidir yashil bedadan ham ko‘proq maqtash”) - “kimnidir yoki nimanidir haddan tashqari maqtamoq”. Bu holatlarda grün (yashil) nafaqat rang, balki muvaffaqiyat, farovonlik, va ijobiy sifatlarga baho beruvchi ramz sifatida ham xizmat qiladi.

Nemis tilidagi floristik iboralarning tahlili natijalariga ko‘ra, grün (yashil) rang nomi barcha o‘simliklar, ya’ni butun o‘simlik dunyosining umumiy ramzi hisoblanadi. Masalan, quyidagi idiomlar mavjud: *eine grüne Hand haben* (so‘zma-so‘z: “yashil qo‘lga ega bo‘lish”) va *j-d hat einen grünen Finger (Daumen)* (so‘zma-so‘z: “uning yashil barmog‘i bor”) - o‘simliklarga yaxshi qaray oladigan, bog‘dorchilik iste’dodiga ega inson haqida ishlatiladi, ya’ni o‘zbek tilida “Qo‘li gul” deb ham ataladi. *Bei Mutter Grün schlafen (übernachten)* (so‘zma-so‘z: “Yashil Ona bag‘rida uxlash / tunash”) - hazilomuz tarzda ochiq havoda, tabiat qo‘ynida tunashni bildiradi. Floristik iboralarda rang nomlarining ishtirok etishiga doir qiyosiy tahlil natijalariga ko‘ra, aksariyat rang nomlari o‘simlik nomlari bilan bog‘liq barqaror

iboralarda uchraydi. Bu iboralar floristik rang tasvirlari-etalonlari deb atalishi mumkin. Nemis tilida esa blau (ko‘k) va grün (yashil) kabi rang nomlari faqat floristik emas, boshqa turdagi frazeologik birliklarda ham uchraydi. O‘zbek tilida esa bunday rolni asosan “yashil” bajaradi.

Nemis tilidagi flora komponentli iboralarda rang nomlarining eng samarali ishlatilishi: grün (yashil) - taxminan 11 ta barqaror iborada uchraydi (shuningdek, turli variantlari bilan, masalan, Gras, Klee, Bananen, (Glocken-)Äpfel, Birnen, Zweig, Ast kabi o‘simlik nomlari bilan qo‘shilib keladi), rot (qizil) - 5 ta asosiy barqaror iborada uchraydi (Tomate, Hagebutte, Pfingstrose, Kirsche, Erdbeere kabi komponentlar bilan birga), blau (ko‘k, moviy) - 3 ta asosiy barqaror iborada va ularning turli variantlarida ishlatiladi (Veilchen, Blümchen, Enzian kabi o‘simlik nomlari bilan qo‘shilib keladi). braun (jigarrang) - faqat 1 ta floristik iborada uchraydi, bu rang nomi o‘zbek tilidagi floristik idiomalarda umuman uchramaydi.

Shunday qilib, grün (yashil) nemis va o‘zbek tilidagi floristik frazeologiyada eng ko‘p ishlatiladigan rang nomi hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Балли Ш. «Общая лингвистика и вопросы французского языкознания», М. 1955
2. Виноградов В.В. («Об основных типах фразеологических единиц в современном русском языке» 1947 // Виноградов В.В. «Избранные труды. Лексикология и лексикография», М., с. 45-69. 1977
3. Гумбольдт, В. фон «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода» // Гумбольдт В. фон «Избранные труды по языкознанию», М, с. 68-91. 1984
4. Dobrovolskij, D.O.; Piirainen, E. «Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur Phraseologie aus kultursemiotischer Perspektive» - Reihe «Studien zur Phraseologie und Parömiologie 8», Bochum (veränderte Neuauflage). 2002
5. Mamatov A.E., Zamonaviy lingvistik. Darslik. Toshkent. 2020.

6. Mirolimovich, Khamidov M. "Some Comments on the Issue of the Term and Terminology." *European Journal of Agricultural and Rural Education*, vol. 2, no. 5, 2021, pp. 15-18.
7. Умархўжаев М., Немис тил Лексикология Лексикография Фразеология Фразеография. Андижон. 2010
8. Умархўжаев М., Назаров Қ. “Немисча-русча-ўзбекча фразеологик луғат”. Т.: Ўқитувчи, 1994.
9. Хамидова, Т. (2025). Особенности фразеологизмов с флористическими компонентами в немецком языке. *Лингвоспектр*, 3(1), 307–311.